

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 3 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 3

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-3>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belarusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Нуржонов Арслон Отаназарович
ТАЪЛИМ КЕЛАЖАГИ: МАЪМУН УНИВЕРСИТЕТИДА ИННОВАЦИОН ҲОЯЛАР.....8

FILOLOGIYA

1. Omanboyeva Aziza Doniyor qizi
TURLI DINIY TA'LIMOTLARDA "ZUHD" TUSHUNCHASIGA DOIR QARASHLARNI
O'RGANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI//.....11

2. Shomurodova Maftuna
SADRIDDIN AYNII YARATGAN DARSLIKLAR XUSUSIDA.....15

3. Ismailova Feruza Ismailovna
MAQOL VA MATALLARDA QOFIYA VA MA'NO.....19

4. Karimov Hikmatbek Anvar o'g'li
RUS XALQI SHAKLLANISHINI ILK BOSQICHDAGI TIL VAZIYATI.....24

5. Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li
OGAHIY "TA'VIZU-L-OSHIQIN" DEVONINING MATN KORPUSINI
SHAKILLANTIRISHDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH.....29

IQTISODIYOT

1.Файзиёв Ойбек Рахимович
АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ...34

2. Rasulova Nigora Yusupovna
ATTITUDES OF TOURISTS TOWARDS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS: A SURVEY OF
TOURISTS IN UZBEKISTAN.....39

3. Vaisov Dilshod Ibodullayevich
RAQOBATBARDOSHLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING NAZARIY
ASOSLARI.....43

4. Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li
THE FUTURE OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN THE KHOREZM REGION.....50

5. Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li
YASHIL IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA UNING MAMLAKAT
IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....56

6. Egamberdiyeva Salima Rayimovna
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI
TAKOMILLASHTIRISH.....61

7. Matkarimova Intizor Atabaevna Matkuliyeva Sanabar Ismailovna
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MILLIY HISOBLAR
TIZIMINI UYG'UNLASHTIRISHNING USLUBIY JIHATLARI.....67

PEDAGOGIKA

- 1. Qalandarova Iroda Hamdam qizi**
BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI
SHAKLANTIRISHNING AYRIM PEDAGOGIK JIHATLARI.....74
- 2. Djabbarova Nilufar Baxtiyarovna**
ZAMONAVIY PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA LIDERLIK MASALASINING
O'RGANILISHNING AYRIM O'ZIGA XOS JIHATLARI HUSUSIDA.....79

PSIXOLOGIYA

- 1. Ulug'ova Shahlola Musliddinovna**
QADRIYATLARNING TADBIRKORLAR FAOLIYATIDAGI ROLI.....85
- 2. Djumaniyozova Muxayya Xusinovna**
QADRIYAT FENOMENINING PSIXOLOGIYADA O'RGANILISHI.....90
- 3. Ўктамova Шохида Одилбек қизи**
ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИ МУАММОСИНИ ЎРГАНИШ-ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТ ПРЕДМЕТИ СИФАТИДА.....96

TARIX

- 1. Davletov Sanjarbek Rajabovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIY DIPLOMATIYASIDA YUNESKO BILAN
HAMKORLIK ALOQALARINING O'RNI.....102
- 2. Djabborova Adolatxon Kazakbayevna**
XORAZM VOHASI ZIYORATGOHLARIDA O'TKAZILADIGAN MAROSIMLARNING
AN'ANAVIY MANA'VIY MADANIYATDA TUTGAN O'RNI VA ULARNING MILLIY
MENTALITETGA TA'SIRI.....108
- 3. Асанова Светлана Алексеевна**
ТУРКИСТОН ДАВРИ ЁҚУББЕК ДАВЛАТИНИНГ ВОРИСЛАРИ (1877-1881 й.й).....113
- 4. Аубакирова Жанна Сакеновна. Алексеенко Александр Николаевич, Столярова
Элеонора Олеговна, Краснобаева Нелли Леонидовна**
КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ 30-х гг. XX ВЕКА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
КАЗАХСКОГО НАРОДА.....122
- 5. Дилафруз Ийманова**
ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ СОВЕТ АМАЛИЁТИ:
МУАММОЛАР ВА НАТИЖАЛАР (1930-1941 йиллар).....129
- 6. Jumaniyozova Mamlakat Tojievna**
XORAZM AHOLISINING XXI ASRNING BIRINCHI CHORAGIDA XALQ TABOVATI
"MAXFIY BILIMLARI" MASALASIGA MUNOSABATI YUZASIDAN KIBER ETNOLOGIK
VA ETNOGRAFIK DALA TADQIQOTI NATIJALARI.....135

7. Sheripov Umarbek Atajanovich ҚОРАҚУМ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИНТАҚА ЭКОЛОГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	141
8. Маткаримова Садокат Максудовна, Абдуллаева Назоқат Бахтияровна ХОРАЗМ КОРЕЙСЛАРИНИНГ ВИЛОЯТ ҚИШЛОҚ ХО‘ЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ О‘РНИ.....	148
9. Abdirimov Zarifboy Erkinovich ХОРАЗМШОН – МА‘МУНИЛАР СУЛОЛАСИНИНГ БУЙУК ИПАК YO‘ЛИ SHIMOLIY TARMOG‘I ORQALI OLIB BORGAN SAVDO MUNOSABATLARI.....	154
10. Қурбонов Абдуллажон Атаназарович ҚУЙИ АМУДАРЁ ХУДУДИ ИЛК ЎРТА АСР ДАВРИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	160

Дилафруз Ийманова Абдиманнобовна -

“University of economics and pedagogy” нодавлат олий таълим муассасаси

“Ижтимоий гуманитар фанлар” кафедраси профессори

ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ СОВЕТ АМАЛИЁТИ: МУАММОЛАР ВА НАТИЖАЛАР (1930-1941 йиллар)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14132476>

АННОТАЦИЯ

Ўзбекистонда совет даврининг 1930-1941 йиллардаги инженер-техник кадрларни тайёрлашнинг совет амалиёти: муаммолар ва натижадорлик учун амалда қилинган ишлари, миллий муҳандис-техник зиёлиларнинг шаклланиши, тажриба ва муаммолари архив хужжатлари ва манбалар асосида ёритилган.

Калит сўзлар: инженер-техник кадрлар, партия, марказ, маъмурий-буйруқбозлик, ижтимоий ҳаёт, маҳаллий техник кадр, мутахассис, коммунистик мафкура, коммунистик ахлоқ, шовинизм, авторитар режим, хўжалик ташкилотлари, зиёлилар, маҳаллийлаштириш, саноат, ишчилар.

Dilafruz Iymanova Abdimannobovna -

Professor, Department of Social and Humanitarian Sciences,

“University of Economics and Pedagogy”

Non-State Educational Institution

SOVIET PRACTICE OF TRAINING ENGINEERING AND TECHNICAL PERSONNEL: PROBLEMS AND RESULTS (1930-1941)

ABSTRACT

The Soviet practice of training engineering and technical personnel in Uzbekistan during the Soviet era in 1930-1941: problems and practical work for effectiveness, the formation of national engineering and technical intellectuals, experiences and problems are covered on the basis of archival documents and sources.

Keywords: engineering-technical staff, party, center, administrative-command, social life, local technical staff, specialist, communist ideology, communist ethics, chauvinism, authoritarian regime, economic organizations, intellectuals, localization, industry, workers.

Дилафруз Ийманова Абдиманнобовна -

Профессор кафедры социальных и гуманитарных наук,

Негосударственное образовательное учреждение

“Университет экономики и педагогики”

СОВЕТСКАЯ ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ: ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ (1930-1941 гг.)

АННОТАЦИЯ

На основе архивных документов и источников освещена советская практика подготовки инженерно-технических кадров в Узбекистане в советское время в 1930-1941 годах: проблемы и практическая работа по эффективности, формированию отечественной инженерно-технической интеллигенции, опыт и проблемы.

Ключевые слова: инженерно-технический состав, партия, центр, административно-командный, общественная жизнь, местные технические кадры, специалист, коммунистическая идеология, коммунистическая этика, шовинизм, авторитарный режим, экономические организации, интеллигенция, локализация, промышленность, рабочие.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ

Ўзбекистонда маҳаллий миллат ичидан ишчиларни корхоналар раҳбарлари лавозимига кўтариш жараёни ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, бу ҳолат аҳолининг шаклланиши ва ижтимоий тузилишига боғлиқ эди. Бу даврда ўзбек миллий техник зиёлилари эндигина шакллани бошлаганди. Шу сабабли, мутахассислар етишмаслиги, асосан, марказдан жўнатилган зиёлилар ҳисобидан қопланарди. Марказдан келган инженерлар ва техник ходимлар миллий техник зиёлиларни шакллантириш ишига маълум даражада ҳисса қўшдилар.

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ

Тадқиқотнинг назарий ва концептуал асосларини белгилашда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон тарихи фанининг ривожланиши ҳақидаги методологик кўрсатмалари ва тавсияларидан фойдаланилди.

Ўзбекистонда малакали ишчи кадрларни тайёрлаш билан биргаликда ишлаб чиқаришдан ажралмаган ҳолда инженер-техник ва саноат ходимларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш бўйича қатор турли курслар ҳамда мактаблар тармоғини кўпайтириш йўли билан ҳал этила бошланди. Бунда мактаблар мамлакатнинг қарийиб барча йирик корхоналарида барпо этилган эди. Раҳбарликка кўтарилганлар учун очилган махсус курсларда лавозимларга кўтарилган ишчилар, техниклар ўзларининг назарий билимларини доимо ошириб бордилар.

Тарихий тадқиқотда Ўзбекистоннинг кадрлар сиёсати, уларни тайёрлашнинг совет амалиёти натижадорлиги ва муаммолари, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш тарихига оид қатор фикр-мулоҳазалар учрайди. Т.Мельникова, Н.Муҳиддинов, А.К.Валиев, Т.Тошмуродов, Ш.Зиёмов, Х.Турсунов, М.А.Ахунова, Ф.Исхаков ва бошқалар тадқиқотларни амалга оширган. Тарихчи, файласуф, иқтисодчи олимларнинг нашрларида раҳбар кадрлар сиёсати масаласи иқтисодий жараёнлардаги умумий режалар асосида ёритилган.

Ўзбекистондаги сиёсий ижтимоий жараёнлар, кадрлар сиёсати, миллий ва маданий сиёсат тарихи каби масалалар таҳлил қилинди. Хусусан, Р.Муртазаева, Қ.Ражабов, Д.Алимова, Р.Абдуллаев, Д.Зияева, М.Хайдаров, Б.Хасанов, Ю.Эргашева, Р.Базарбаев, А.Голованов, Н.А.Буранова, Б.Бурхонов ва бошқа тарихчиларнинг бу соҳадаги илмий тадқиқотларини алоҳида таъкидлаб ўтиш лозим. Мазкур тадқиқотларда Ўзбекистон тарихининг мураккаб ва зиддиятли бўлган масалаларидан бири совет даври ҳар қандай мафкурадан холи ҳолда холис ва объектив тарзда янгича методларда ўрганилган.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Ўзбекистонда совет тузуми даврида олиб борилган кадрлар сиёсати шовинистик мақсадлар билан боғланган бўлганлиги боис, собиқ Иттифоқ даврида республика халқ хўжалигининг етакчи тармоқларида маҳаллий аҳолининг салмоғи жуда паст бўлиб келди[1]. 1930 йил Бутуниттифоқ Болшевиклар Коммунистик партияси Марказий Комитетининг ноябрь Пленумида инженер-техник кадрлар тайёрлаш тўғрисидаги қарорларини қўллаб-қувватлаган ҳолда социалистик қурилишнинг улкан кўлами кенгайишини таъкидлади.

Социалистик қайта қуриш давридаги беш йиллик режалар, техник вазифаларнинг мураккаблиги, партия ва ишчилар синфи олдига янги техник мутахассислар тайёрлаш муаммосини зудлик билан ҳал этиш зарурлигини қўйди. Мазкур қарорнинг қатъий синфий сиёсат билан амалга оширилишини таъминлашда олий ўқув юртларига қабул қилишда биринчи ўринга Ўзбекистоннинг туб халқлари таркибига талабалар ва ишчилар, фермер хўжаликлари, колхозчиларни жалб этиш заруриятини қўяди. Партия хўжалик ходимларининг техника билимларини ошириш, инженер-техниклар тайёрлаш юзасидан бир қанча тадбирларни амалга оширди. Саноат академиялари тармоқлари кенгайтирилди. (академиялар 1927 йилдан ташкил этила бошлаганди). Бу академияларда социалистик саноатнинг раҳбар кадрлари ўқирдилар. Беш йил ичида индустрия олий ўқув юртларининг сони деярли 10 баравар, техникумларнинг сони 4 баравар ортди. Беш йиллик мобайнида йирик саноат 100 мингга яқин инженер-техниклар олди; бу янги совет ишлаб чиқариш-техника интелегенцияси эди. Заводларда янги қурилишларда ишчилар маорифи комбинатлари ташкил қилинди, бу комбинатларда янги касблар ўргатилар эди. 1931 йилдан бошлаб кўп корхоналарда техникани эгаллашнинг янги формаси-техникадан имтиҳон топшириш амалга оширила бошлади. Фабрика-завод шогирдлари мактаблари ва шу кабиларнинг сони кўпайди [2]. Меҳнаткаш зиёлиларнинг кўрқувдан эмас, балки виждонан социалистик қурилиш фронтида меҳнат қилишлари таъкидланди[3]. Масалан, биргина 1930-1931 йилда тўрт ойлик раҳбар ходимларни тайёрлаш бўйича район курсларида 270 киши машғул эди[4]. Техникавий жиҳатдан тайёргарлик кўрган саноат раҳбар кадрларга эҳтиёжининг ўсиб бораётганини ҳисобга олиб, мустақил ўқув юртлари сифатида саноат академиялар тармоғини ташкил қилди. 1931 йил мамлакатдаги 13 саноат академиясидан 6 таси, шу жумладан, Тошкентдаги Ўрта Осиё саноат академияси янги ташкил этилган академиялар эди. Биринчи йили бу ерда 160 киши таълим олди, улардан 16 таси маҳаллий миллат вакиллари эди[5]. ФЗУ мактабларида стипендия асосий касбларга қараб 60 рублдан 120 рублгача тўланган[6]. Ишсиз ёшлар ва хотин-қизларнинг кўплиги инобатга олиниб, уларни иш билан таъминлаш, келгусида зарур кадрларни таъминлаш мақсадида мавжуд кўрсатмалар, тезкор чора-тадбирлар асосида, айниқса, маҳаллий аҳоли вакилларида малакали ишчи кучи қабул қилинди. Уларнинг малакасини ошириш ва тайёрлаш зарурлиги таъкидланди [7].

1934 йилга келиб маҳаллий аҳолини ҳам кенг миқёсда ўқишга жалб қилишга эътибор қаратилди. 1935 йил 29 декабрда МИҚ ва СССР ХККнинг “Олий ўқув юрти ва техникумларга қабул қилиш тўғрисида”ги қарорининг эълон қилиниши натижасида авваллари ижтимоий келиб чиқишига қараб ўқишга қабул қилинишга чек қўйилди ва расман барча аҳоли олий маълумотга эга бўлиши имконияти туғилди [8]. 1930 йилларда 4 та ишчилар тайёрловчи университетлар Самарқанд, Бухоро, Қўқон ва Фарғонада фаолият юритган 1930-1932 йилларда 13 та турли соҳалар бўйича олий ўқув юртлари, 1934 йил охирига келиб эса 12 та олий техника ўқув юртлари ташкил этилган. Уларнинг энг йириги Ўрта Осиё саноати институти эди 1934 йил охирида 5 та ишчилар университетларида 2983 киши таълим олар эди [9]. Шунингдек марказ зўр бериб Москва, Ленинград, Саратов, Омск, Свердловск ва бошқа шаҳарларнинг Олий ўқув юртлари ва билим юртлари ва бутун Ўрта Осиё республикалари учун раҳбар кадрлар ва муҳандис-техник ишчиларни тайёрлаб берди. Аксарият кўп ўқув юртларида ўқитиш ёмон аҳволда бўлиб, ўқув режалари кўп жойларда ишлаб чиқилмаган, ташкилотлар билан жонли алоқалар бўлмаган, ташкилий ишлар номигагина олиб борилган. Кўп ерларда ўқув бинолари мавжуд бўлмаган. Бунинг устига ишчиларнинг кўпчилигини 50-60 ёшлилар, уй бекалари, тугалланмаган ўрта маълумотлиларни ташкил этарди. Уларга эса ўз навбатида янги техникани ўргатиш анча мушкул бўлган. Ўзбек тилида адабиётларнинг йўқлиги эса ўқув жараёнига янада салбий таъсир кўрсатган. Цех бошлиқлари, фабрика усталари ҳам ўз вақтида дарсга келмаганлар[10]. Бундай ҳолатга барҳам бериш учун совет ҳукумати жойларда раҳбар кадрлар тайёрлашга ҳам жиддийроқ эътибор беришга мажбур бўлдилар. Натижада Ўзбекистонда саноат соҳасида муҳандис техник раҳбарлар сони 1928-1929 йилда 574 тадан,

1932-1933 йилда 2443 тага етди, яъни деярли 4 бараварга ошди. Олий ўқув юртлари ва билим юртларини тамомлаган битирувчиларнинг кўпчилиги тажрибали саноат ишлаб чиқариш раҳбарлари, конструктор ва олимлар эди. Улардан Х.М.Абдуллаев, М.Т.Уразбаева, М.З.Хамудхоновларни кўрсатиш мумкин. Шунингдек саноатда маҳаллий миллат ишчиларининг салмоғи ҳам ошиб борди. 1933 йилда оғир саноат корхоналарида 37% ни, енгил саноат корхоналарида эса, 57,3 % ни ташкил этди[11]. Лекин саноат корхоналарининг раҳбарлари ҳали хануз бошқа миллат вакиллари эди. Оғир саноат корхоналаридаги раҳбар кадрларга эътибор берадиган бўлсак, 16 кишидан 1 таси ўзбек эди[12]. 1935 йилда Ўрта Осиё саноат академиясидаги 39 та ходимнинг бирортаси ўзбек эмас эди[13].

Совет ҳукумати қарорларида маҳаллий миллат вакилларида ишчи, муҳандис-техник ва раҳбар кадрлар тайёрлашга “эътибор бериш”га ҳаракат қилинаётгандек кўринсада, амалда бунинг аксини кўрамиз, чунончи 1938 йилда Ўзбекистон маҳаллий саноат халқ комиссарлиги раиси Каримов бўлса ҳам комиссарликнинг қолган соҳалар бўйича раҳбарларнинг барчаси Европа миллатига мансуб кишилардан иборат эди. Масалан, кадрлар бўйича Барсуков, режиктисод бўлими раҳбари – Вашков, металл ва ёғочни қайта ишлаш саноати бошлиғи – Константинов ва бош муҳандис – Дементьев, Кувасой цемент-оҳак заводи директори-Абрамов, Бекобод (Хилково) цемент заводи раҳбарлари – Гильман ва Тарновский, цемент-оҳак бошқармаси раиси-Панченко, Янги қурилиш материаллари заводи директори-Коган, Жиззах оҳак заводи директори-Ульянов, тоғ-кон трести раҳбарлари-Чистяков ва Девушкина, Ёштак саноати бошқармаси бошлиғи-Светаков ва Пулла, Ўзполиграфкомбинати директори-Воронин, ёрдамчиси Архангельский, ун-гуруч-ёрма саноати бошқармаси раҳбари ёрдамчиси Хлопонина, маҳаллий саноат халқ комиссарлиги қошидаги илмий-текшириш институти директори-Титовлар эди. Фақатгина баъзи заводларнинг цех ва бўлимларидагина маҳаллий миллат вакиллари раҳбарлик қилган холос[14]. Юқоридаги ҳолатлар кадрлар тайёрлаш масаласини амалда эмас, балки қоғоздагина ҳал этишга, хўжақўрсинчиликка ва “лаббай”чилик руҳидан нари ўтмайдиганлар тоифасини кўпайтиришдан иборат сиёсат натижаси эди.

Раҳбарият томонидан муҳандис-техник ходимларнинг иқтисодий билимини ошириш кераклиги бўйича топшириқлар ҳам доимий берилиб турилган[15]. Партия, хўжалик ва касаба уюшма ташкилотларининг саноат ва ишлаб чиқаришга келаётган ёш ишчилар билан мутлақо қониқарсиз ҳолатда иш олиб борилган. Ишчилар билан иш ҳолатини муҳокама қилишни, янги ишчи кадрни ушбу ишлаб чиқаришнинг аҳамияти, унинг технологияси, зарур малакани эгаллаш шакллари билан таништириб, жойларда ишлаб чиқаришга кириш курсларини ташкил этиш зарурлиги кўринган[16]. 1940 йилда 30 мингдан ортиқ ишчи ва хизматчи тайёрланиши керак бўлган корхоналарда техник тайёргарлик курслари ишини сифатли ташкил этишнинг алоҳида аҳамиятини қайд этиб - Ўзбекистон КП (б) МК партия ташкилотларини профессор-ўқитувчилар таркибини танлашнинг тўғрилигини, ўқитиш сифатини, шарт-шароит яратилишини зудлик билан текшириш зарурлигини таъкидлайди. Ишчилар учун техник билимларни олишнинг тўлиқ курсини якунлаш, техник билимларни эгаллаши ва стахановчиликнинг ишлаш усуллари ривожлантириш атрофида оммавий анимация яратиш зарурлиги кўрсатилган[17]. Партия ташкилотлари кўпгина корхоналарда, ишлаб чиқаришда маҳаллий миллат вакилларида хотин-қизларнинг кам сонлиги эътиборга олиниб, уларни ҳам корхоналарга доимий равишда меҳнатга жалб этиш чораларини кўрди. Хотин-қизлар, ишчилар ўртасида тарбиявий ишларни олиб бориш, уларни хунармандлар сафига жалб этишни асосий вазифалардан бири қилиб белгилаш кўрсатилган[18].

Ўзбекистон саноат корхоналаридаги янги техникани бошқара оладиган кадрларнинг етишмаслиги, режалар тўлиқ ишлаб чиқилмаганлиги, ишчилар орасида меҳнат интизомининг бузилишлари, меҳнатнинг нотўғри ташкил этилганлиги, ишчиларнинг яшаш шароитлари яхши таъминланмаганлигини ҳам кўриш мумкин[19]. Ишлаб чиқариш жараёнларини рационализация қилиш каби муҳим вазифани бажариш, бу ишда меҳнаткашлар оммасининг ўзлари фаол иштирок этса, муваффақиятли амалга оширилиши мумкин. Ишда ишчиларнинг оммавий иштирок этиш шакллари ишлаб чиқариш

Йиғилишлари бўлганлиги сабабли, раҳбарият юқорида қайд этилган йиғилишларнинг ишлаши учун нормал шароитларни яратиш, уларга ҳар томонлама ёрдам бериш учун барча тегишли чораларни кўриш керак эди[20]. Халқ комиссарлари, корхона раҳбарлари ҳам ишлаб чиқаришда ишлайдиган кадрларни танлаш ва ўрганишга етарлича эътибор бермаган. Улар етакчи хўжалик ва муҳандислик-техник ходимларни танимайдилар, корхоналарни бошқариш қобилиятларини билмайдилар, шу туфайли улар кўпинча билмасликлари, ўз вақтида ўқимаганликлари туфайлигина бошқарув ишларига киришганлар[21]. Ишчи, инженер-техник кадрларга нисбатан бундай салбий лоқайд муносабатларга чек қўйиш, ишчиларни яхши билиш, ўз вақтида ишга раҳбарлик қилишга салоҳияти бор ёш ишчиларни лавозимларга кўтариш, ишлаб чиқаришда кейинчалик етакчи кадрларни тортиш мумкин бўлган захираларни яратиш зарур эди. Муҳандис-техник кадрларнинг етишмовчилиги завод-корхоналардаги ускуналарнинг тўхтаб қолишига ва корхоналар қувватининг ўсишини кечиктирарди. Заводлар, трестлар, тўқимачилик саноати халқ комиссарлиги раҳбарларининг айби билан пахта тозалаш заводлари паст қувватда ишлаган. Пахтачиликда ишчилар ва муҳандис-техник кадрлар томонидан асбоб-ускуналар унумдорлигини кескин оширувчи, ишчилар меҳнатини енгиллаштирувчи қимматли таклифлар киритилмаган[22]. Ишчиларнинг норозилик чиқишлари ва турли ғалаёнлар совет режими томонидан аёвсиз бостирилди. Бироқ бу ҳолат муайян давр мобайнида мавжуд бўлган ишчилар ўртасида норозиликни, ишсизлик, очарчилик, қимматчилик ва қаҳатчиликни йўқота олмади. Аксинча, иқтисодиётдаги хатолар ижтимоий соҳага ҳалокатли таъсир кўрсатди. Саноат соҳасини кадрлар билан таъминлаш сиёсатидаги бирёқламалик оқибатида миқдорнинг жадал ўсиши сифатнинг бузилишига сабаб бўлди. Совет ҳукумати Ўзбекистонда саноат қурилишини сунъий жадаллаштиргани каби ишчилар синфини марказ манфаатларига мос равишда худудларга жойлаштиришда ҳам шундай сиёсатни амалга оширди. Шунингдек марказ олиб борган кадрлар сиёсатида ички қарама-қаршилиқлар ҳам мавжуд эди. Энг илғор меҳнаткаш вакиллари раҳбарлик лавозимларига кўтариш изчил олиб борилган бўлсада, лекин хали бу сифат талабига жавоб бера олмас эди. Раҳбар лавозимларга кўтариш кўпроқ партиянинг кўрсатмаларига асосан, Москва ҳукми билан ҳал қилинарди. Бунинг натижасида давлат идораларининг мутахассислари, ходимлари кўпроқ европаликлардан иборат бўлиб қолди[23].

Республикадаги малакали ишчилар кадрларга бўлган талабни четдан эмас, балки жойларнинг ўзида кенг миқёсда тайёрлаш ташкил этилганда саноат ишчиларини шакллантириш жараёни анча оқилона ва тежамли бўлиши мумкин эди. Бироқ, советлар ҳукмронлиги шароитида мафкура иқтисодиётдан устунлик қилди.

ХУЛОСА

Марказ миллий худудларда империя тузумининг таянчи бўлган ижтимоий қатлам-пролетар синфини вужудга келтиришдан манфаатдор эди. Бу эса, сталинча маъмуриятнинг руслаштириш сиёсатида муҳим восита бўлган. Шунингдек, маҳаллий миллат вакиллари билан малакали раҳбар, ишчи ва муҳандис техник ходимлар тайёрлашда маълум тўсқинликлар вужудга келди.

Иқтибослар / References / Сноски

[1]Ийманова Д.А. 1925-1941 йилларда Ўзбекистонда кадрлар сиёсатининг мавқуравий жиҳатлари (совет ва партия ходимининг сиймоси)// ЎЗМУ хабарлари, 2022. –Б. 14.

[2]КПСС. Тўртинчи тўлдирилган ва қайта ишланган нашр. – Тошкент: Ўзбекистон. 1979. - 254 б.

[3]ЎЗР МА, 737-фонд, 1-руйхат, 583-йиғма жилд, 40-варақ

[4]Два года социалистического строительства в Узбекистане (отчет правительства УзССР) - 151 бет.

[5] “Правда Востока”,1932, 20 декабрь

[6] ЎЗР МА Р-97-фонд, 1–руйхат, 573-йиғма жилд, 8-варақ.

- [7]ЎзР МА Р-97-фонд, 1–рўйхат, 22-йиғма жилд, 86-варақ.
- [8]Жўраев М. Повышение культурно технического уровня колхозного крестьянства Узбекистана в период победы и упрочения социализма. Тошкент: Фан.1987. С 72.
- [9] Хайдаров Ю. Рабочий класс и развитие культуры Узбекистана (середина 20-х-30е годы) Опыт Проблемы: Автореф... канд. ист. наук. –Ташкент: 1992.С 18.
- [10]ЎзР МА Р-84-фонд, 1–рўйхат, 175-йиғма жилд, 31-варақ.
- [11]Ульмасбаев Ш.Н.Промышленное развитие Советского Узбекистана – Ташкент: 1958. - С 131.
- [12] ЎзРМА Р-83-фонд, 3–рўйхат, 116 а -йиғма жилд, 264-267-варақлар.
- [13]ЎзРМА Р-633-фонд, 1–рўйхат, 237-йиғма жилд, 12, 30-варақлар.
- [14]Приказ №191. По народному Комиссариату Местной Промышленности Узбекской ССР. –Ташкент: 22 апреля 1938 года.
- [15] Ўз МА Р-837-фонд, 32 –рўйхат, 2927 -йиғма жилд, 54-варақ.
- [16]Ўз МА Р-837-фонд, 32 –рўйхат, 2200 -йиғма жилд, 15-16-варақлар.
- [17]Ўз МА Р-837-фонд, 32 –рўйхат, 2200 -йиғма жилд, 16-варақ.
- [18] Ўз МА Р-837-фонд, 32 –рўйхат, 2200 -йиғма жилд, 17-варақ.
- [19]Ўз МА Р-837-фонд, 15 –рўйхат, 136 -йиғма жилд, 13-14-варақлар.
- [20]Ўз МА 89-фонд, 2-рўйхат, 990-йиғма жилд 135-варақ
- [21]Ўз МА Р-837-фонд, 32-рўйхат, 2904 -йиғма жилд, 39-варақ.
- [22] Ўз МА Р-837-фонд, 32-рўйхат, 2904 -йиғма жилд, 42-варақ.
- [23]Ийманова Д.А. Ўзбекистонда “номенклатура” тизими миллий раҳбар кадрларга қўйилган ижтимоий, сиёсий талаблар (1925-1941 йиллар)// Шарқ тарихи, сиёсати ва ҳуқуқи журнали. 2024. 22.06. Б.156.

гг. Капитана Н.Муравьева, посланного в Сии страны для переговоров-М, 1822, Ч .1-179 с, Ч-2-М-1822-144 с. Иванин М.И. Хива Спб 1873.64 с. Кун А.Л. Культура Низовьев Аму-Дарьи //Материалы для статистики Туркестанского края-Спб, 1876. Вып IV-С 237 ва бошқалар.

[16]. Кун А.Л. Культура Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края-СПб, 1876. Вып IV-С.257

[17]. Веселовский Н.И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве. От древнейших времен до настоящего-СПб, 1877-С. II-III.

[18]. Богданов М.Н. Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызылкум-Ташкент, 1884-С.54-55. Иванин М.И. Хива и река Амударья-Спб, 1873-С.37-39.Барбат Де Марни Н.П. О геологических исследованиях в Амударьинском крае //ЗИРГО, СПб, 1875. Т-9, Вкп 6-С. 114-115. Россикова А.Е. По Амударье от Петро-Александровска до Нукуса //Исторический вестник-Спб, 1902. Т.28-С.641-643.

[19]. Герасимовский А.М. Древности Хивы и Амударьинский отдел //Исторический вестник –СПб, 1909- С.971-973

[20]. Димо Н.А. Почвенные исследования в бассейне Р.Амударьи //Ежегодник отдела земельных улучшений за 1913 г.Часть-2.СПб.1914.

[21]. Открытие Туркестанского кружка любителей археологии 11 декабрь 1895 г. – Ташкент, 1895-С.4-5.

[22]. Якубовский А.Ю.Развалины Ургенча //Известия Государственной академии материальной культуры-Л, 1930 .Вып-2-268 с. Ўша муаллиф. Городище Миздахқон //Записки коллегии востоковедов»-А, 1930 г.5- С. 551-581